

Démarche CoARA

à l'Université de Lorraine

1. Préambule : objectifs de ce document.

L'Université de Lorraine adhère, depuis fin 2022, à la [Coalition for Advancing Research Assessment](#) (CoARA), après avoir signé en 2021 la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche (DORA) et participé à l'organisation, début 2022, de la [première conférence européenne sur la science ouverte](#), qui a lancé l'Appel de Paris sur l'évaluation de la recherche, sous l'égide de la Présidence Française de l'Union Européenne. CoARA vise à faire évoluer l'évaluation de la recherche et l'évaluation des carrières des personnels de recherche vers un processus plus qualitatif associé à un usage responsable des indicateurs quantitatifs. Son implémentation s'inscrit pleinement au sein des cinq valeurs constitutives de notre identité que sont l'universalité, la créativité, la réflexivité, la solidarité et la responsabilité.

Le présent document propose donc l'organisation d'une réflexion collective à l'échelle de l'Université de Lorraine sur la façon d'évaluer les activités de recherche individuelles et collectives, en cohérence avec les engagements CoARA. Ce document ne propose pas d'actions prédéfinies, mais essentiellement des pistes de méthodes et de réflexion afin d'envisager de nouvelles évolutions. Il s'appuie sur les avancées déjà réalisées suite à la signature en 2021 de DORA, la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche.

En effet, l'établissement a déjà significativement transformé les supports à destination des rapporteurs pour l'évaluation des carrières, en impliquant les communautés.

Les missions académiques vont néanmoins au-delà de la recherche seule, avec notamment les volets enseignements et responsabilités collectives. Une démarche analogue visant à introduire une évaluation plus qualitative est probablement à mener également sur ces deux autres volets. Néanmoins, le présent document ne s'attachera qu'au seul volet recherche, tout en insistant sur la nécessité de la prise en compte des trois volets dans l'évaluation des missions académiques.

Toutes les activités liées à la recherche sont concernées, qu'elles soient réalisées par des enseignants chercheurs ou enseignantes chercheuses, des chercheuses ou chercheurs, des doctorants ou des doctorantes, ou des personnels d'appui à la recherche. La suite du document fera référence à l'ensemble de ces personnels via l'expression inclusive *personnels de recherche*.

2. Méthodologie de travail

La démarche d'implémentation de CoARA au sein de notre université a démarré par un diagnostic des actions déjà orientées CoARA¹ dans le cadre de la labellisation [HR excellence in Research](#) (Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R), obtenue en 2017 et renouvelée en 2023, ainsi que dans le cadre d'une politique active en matière de science ouverte. Ainsi, 24 actions liées au label HR, achevées ou en cours d'implémentation, ont pu être identifiées. Ces actions concernent l'évaluation des carrières individuelles, des unités de recherche et des projets soutenus par l'établissement, mais aussi la qualité de vie au travail, l'éthique, l'intégrité scientifique et la science ouverte. Réciproquement, la démarche CoARA est venue enrichir notre politique OTM-R (Ouverture, Transparence et Mérite dans le Recrutement) et s'est interconnectée avec notre politique égalité diversité inclusion et son plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nos schémas directeurs *handicap, développement durable et responsabilité sociétale et environnementale* (DD&RSE).

Nous partageons notre expérience et nos pratiques avec le [chapitre français de CoARA](#) et les groupes de travail CoARA au niveau international, mais aussi avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui sont également engagés dans la démarche². Nous répondons ainsi aux enquêtes émises par les groupes [Academic Career Assessment \(ACA\)](#), [Multilingualism and Language Biases In Research Assessment et Towards an Inclusive Evaluation of Research \(TIER\)](#) par exemple. Cela nous a notamment permis d'auto-évaluer nos pratiques³ en matière de multilinguisme et de genre dans l'évaluation de la recherche et des carrières académiques.

L'ensemble de ces démarches de diagnostic et d'autoévaluation, travaillées à l'aide d'un comité de pilotage dédié à CoARA composé d'un large panel de Vice-Présidents et de Directions Centrales, a été partagé avec les membres de notre communauté (scientifiques, personnels d'appui et de la direction des ressources humaines) dans le cadre d'un séminaire d'acculturation à CoARA organisé en juin 2024⁴. Articulé autour de tables rondes et d'ateliers de discussion, l'objectif du séminaire a été de jeter les bases d'une co-construction de cette transformation en s'assurant que chacun puisse être entendu et puisse apporter sa contribution à cette évolution d'envergure. Les ateliers de discussion ont permis de dresser les constats suivants :

- L'activité de recherche est en mutation et recouvre de plus en plus d'activités et de compétences différentes. Les critères d'évaluation devraient prendre en compte cette diversité en lien direct avec l'ancienneté dans la carrière des personnels de recherche, mais également en fonction de leurs disciplines de recherche. En revanche, la philosophie d'évaluation se doit d'être construite sur un socle commun. S'est aussi posée la question de la prise en compte de l'interdisciplinarité dans l'évaluation.

¹ Conformément à l'engagement n°6.

² Conformément aux engagements n° 8 et n°9.

³ Conformément à l'engagement n°10.

⁴ Conformément aux engagements n°7, n°8, et n°9.

La problématique de la co-construction de l'évaluation avec les évaluateurs a également été évoquée, ainsi que celle de la promotion de l'auto-évaluation par chacune et chacun, selon une approche multicritère et diversifiée.

- La nécessité d'insister sur la dimension qualitative des critères utilisés lors des recrutements : enseignement et méthodes pédagogiques, liens avec la recherche, qualité des travaux, prise en compte des éléments impactant le déroulé de la carrière, et reconnaissance de choix originaux exposés et assumés par certains candidats. Comme évoquée ci-dessus, une auto-évaluation qualitative, et la co-construction de l'évaluation avec les évaluateurs, pourraient permettre à chacun d'expliquer et de mettre en avant la diversité de ses contributions.
- S'est posée la question des méthodologies parfois biaisées de construction des indicateurs quantitatifs, et de la corrélation hypothétique, et donc potentiellement trompeuse, entre le taux de citation d'un article, son taux de lecture, et sa portée scientifique réelle. S'est également posée la question des dérives possibles de l'évaluation qualitative vers l'analyse systématique et non contrôlée des textes par des algorithmes d'intelligence artificielle générative, avec tous les biais et imperfections qui en découleraient. Enfin, un fort intérêt a été manifesté pour le nouveau classement de Leiden fondé uniquement sur des données ouvertes. Les échanges autour de la relecture par les pairs et de la course à la publication ont souligné les excès et les dérives du modèle commercial actuel de la publication scientifique. Comment sortir de ce cercle vicieux ? Une transformation en profondeur de la culture de la recherche s'avère nécessaire.

L'ensemble de ces démarches et réflexions a conduit à l'élaboration de notre engagement CoARA, objet de ce document. L'implémentation de CoARA dans notre université se poursuivra *via* le comité de pilotage dédié à CoARA, se nourrira des réflexions émanant de communautés de pratiques initiées pour l'occasion, et de l'organisation récurrente de séminaires de partages et d'échanges au sein de notre communauté au sens large.

3. Stratégie pour un changement d'approche : une dynamique déjà à l'œuvre.

La stratégie CoARA de l'Université de Lorraine a été construite et doit être poursuivie avec ses communautés et les partenaires du site lorrain. Cependant, la stratégie ne peut être construite uniquement au niveau local car de nombreux processus d'évaluation comprennent une étape nationale, *via* par exemple le Conseil National des Universités ou les instances d'évaluation des organismes de recherche lorsqu'il s'agit des chercheurs. Un autre atout important de la stratégie lorraine est le couplage avec le label *HR excellence in Research* (HRS4R). En effet, le présent engagement CoARA et le plan d'action HRS4R sont amenés à traiter de nombreuses questions en commun, puisqu'ils englobent tous deux les aspects liés au recrutement et à la carrière des enseignants-chercheurs et des chercheurs.

L'implication de la communauté scientifique reposera sur trois piliers :

- Les instances élues de décision et de consultation de l'Université de Lorraine.⁵
- Les séminaires et les communautés de pratiques facilitant les échanges afin de concevoir des actions dans une double logique, top-down et bottom-up, visant à renforcer l'acculturation des communautés et leur capacité à peser sur la mise en œuvre de la réforme de l'évaluation dans l'établissement.⁶
- L'écosystème de recherche du site lorrain intégrant plusieurs partenaires, dont les organismes nationaux de recherche, et qui s'appuie sur des instances de coordination existantes au niveau du site.

En outre, le comité de pilotage⁷ dédié à CoARA alimentera les instances et les communautés de pratiques et travaillera avec elles sur la réforme. Le niveau d'implication dans les activités de recherche étant étroitement lié au niveau d'implication dans les activités pédagogiques, l'évaluation de la recherche ne peut être dissociée de l'évaluation de l'enseignement, qui n'est néanmoins pas l'objet de ce document.

La coordination et la synchronisation avec le niveau national de l'évaluation reste cependant une difficulté. Trois axes de travail sont possibles :

- Interagir et s'appuyer sur le Chapitre national français de CoARA pour communiquer avec les instances (e.g. CNU) et organismes (e.g. Hcéres) nationaux d'évaluation⁸ ;
- Impliquer, au sein de nos communautés de pratiques, les scientifiques qui opèrent dans les instances nationales d'évaluation⁹ ;
- Annexer à chaque dossier de candidature, au moment de l'envoi au niveau national, un résumé des actions CoARA engagées par l'université afin d'informer des changements en cours au niveau local¹⁰.

⁵ Conformément à l'engagement n°5 (engagement institutionnel)

⁶ Conformément aux engagements n°7, n°8 et n°9.

⁷ Conformément à l'engagement n°5.

⁸ Conformément aux engagements n°8 et n°9.

⁹ Conformément aux engagements n°7 et n°8.

¹⁰ Conformément aux engagements n°6 et n°7.

4. Processus de mise en œuvre de CoARA à l'Université de Lorraine.

4.1. Domaines d'action

Trois domaines principaux concernant l'évaluation de la recherche ont été identifiés et doivent être ciblés.

- Le premier est l'évaluation individuelle, qui englobe le recrutement et la carrière. Cette partie est étroitement liée à HRS4R et les deux processus se nourrissent mutuellement. Cependant, la carrière individuelle des chercheuses et chercheurs est également évaluée par le Comité National des Universités et ses sections disciplinaires spécifiques, de même que les instances d'évaluation des organismes de recherche, ce qui limite notre possibilité d'agir de manière autonome et appelle autant que faire se peut à une harmonisation des pratiques.
- Le second est l'évaluation des projets de recherche collectifs. Celle-ci est soit assumée totalement par des bailleurs de fonds nationaux ou internationaux, soit par l'université dans le cadre d'appels à projets internes. Cela donne à chacun des possibilités d'actions importantes. L'engagement concomitant et cohérent des grands bailleurs de fonds et de l'université dans CoARA est un point de départ fort vers la mise en place d'une réforme harmonieuse sans injonction contradictoire.
- Le troisième est l'évaluation collective des unités de recherche et des laboratoires. Une partie du processus d'évaluation est pris en charge par des organismes nationaux d'évaluation (Hcéres) en lien avec les organismes nationaux de recherche et l'université, limitant ainsi nos propres marges de manœuvre. Cependant, il est également possible d'agir à ce niveau. Cela peut se faire en réformant l'évaluation collective locale, tout en indiquant à l'organisme national la manière dont nous demandons à être évalués. Cela peut également se faire en saisissant toutes les occasions d'encourager les laboratoires à prendre des décisions compatibles avec CoARA et à initier des réformes à leur niveau. Par exemple, lors du dialogue stratégique avec les instances dirigeantes.

4.2. Défis pour une évaluation équitable

Listons ici les principaux défis que nous avons identifiés et qui devront être relevés pour mener à bien une réforme complète et cohérente de l'évaluation de la recherche. La liste n'est probablement pas exhaustive.

4.2.1. Conduire et préparer une évaluation équitable

- Définir un usage juste et raisonné des indicateurs quantitatifs¹¹
 - Par exemple, libérer les évaluations individuelles et collectives des classements internationaux et de la réputation des laboratoires.
 - Par exemple, éviter l'usage du *h-index* et des facteurs d'impact
- Modalités spécifiques d'évaluation à adapter en fonction ...¹²

¹¹ Conformément à l'engagement n°6.

¹² Conformément à l'engagement n°6.

- Des disciplines
- Du stade de la carrière.
- Limiter les biais de subjectivité dans l'évaluation qualitative¹³.
 - Proposer une grille critériée d'évaluation par discipline pour réduire la subjectivité (type [OS-CAM](#))
 - S'abstenir d'utiliser l'intelligence artificielle générative dans la rédaction et l'évaluation des CV narratifs.
 - Éviter les stéréotypes, notamment de genre
 - Prendre en considération les choix délibérés du chercheur, par exemple en matière de réduction des émissions carbone ou de boycotts de certains éditeurs ...
- Valoriser la pédagogie et l'enseignement dans l'évaluation des carrières et des unités de recherche (par exemple, valoriser la remobilisation des résultats de recherche dans l'enseignement).
- S'efforcer d'évaluer les contributions des individus aux résultats collectifs et ne pas se focaliser exclusivement sur les résultats individuels.
- Former les évaluateurs et les évalués aux logiques sous-jacentes aux nouvelles formes d'évaluation proposées.

4.2.2. Défis institutionnels

- Identifier et former des pairs pour conduire des évaluations répondants aux nouveaux critères.
- Répondre au défi du coût de l'évaluation qualitative de la recherche, en simplifiant les procédures, en homogénéisant les formulaires, en limitant le nombre d'évaluations...
- Connecter les niveaux local (établissement, site ...) et national de l'évaluation de la recherche (CNU, ANR, Hcéres, etc.).
- Être attentif aux conséquences de la réforme de l'évaluation de la recherche sur les personnels de recherche en début de carrière : la réforme de l'évaluation de la recherche n'a pas besoin de martyrs.
- Reconnaître à part entière le travail d'évaluation comme travail scientifique¹⁴.
- Se référer à des principes généraux d'évaluation tout en faisant preuve d'adaptation au niveau des pratiques en usages dans les différentes disciplines.
- Conduire la réforme de l'évaluation de la recherche tout en maintenant le niveau d'attractivité des emplois d'enseignants-chercheurs (i.e, selon les disciplines et les priorités individuelles, la réforme de l'évaluation peut aussi bien être perçue comme un atout que comme un frein pour l'attractivité).

¹³ Conformément aux engagements n°1, n°2 et n°6.

¹⁴ Conformément à l'engagement n°1.

- Faire de la réforme de l'évaluation de la recherche un levier de promotion et d'amélioration de la qualité de vie au travail.

4.3. Création de communautés de pratiques CoARA¹⁵.

Garantir l'implication, dans ce processus, de l'ensemble de la communauté scientifique universitaire dans toute sa diversité n'est pas chose aisée. Il est en effet nécessaire d'associer à la réflexion les chercheuses et chercheurs comme les personnels d'appui à la recherche à tous les stades de la carrière et de toutes disciplines scientifiques. Ainsi, afin de permettre l'expression de la diversité des sensibilités au sein de l'établissement, nous initierons des communautés de pratiques¹⁶ dédiées à la mise en œuvre de CoARA, au-delà de la structuration existante et habituelle de l'établissement.

Leur constitution fera nécessairement appel à une très large participation, ouverte à l'échelle de l'établissement. Les pôles scientifiques joueront un rôle moteur dans leur émergence. Le comité de pilotage CoARA s'appuiera par la suite sur ces communautés pour recueillir des avis et des propositions permettant de nourrir ses réflexions.

Par ailleurs, ces communautés de pratiques permettront le partage des méthodologies d'évaluation de la recherche, que ce soit en interne à l'université ou à des niveaux nationaux (e.g. CNU), et internationaux (e.g. ERC), à travers les personnels de recherche lorrains impliqués dans ces instances.

¹⁵ Conformément aux engagements n°5, n°6, n°7, et n°10.

¹⁶ Brown, J.S., Duguid, P. (1991), «Organizational learning and communities of practice: Toward a unified view of working, Learning and innovation», *Organization Science*, vol. 2, n° 1, p. 40-57 ; Wenger, E., McDermott, R., Snyder, W.M. (2002), *Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge*, Harvard Business School Press ; Lave, J., Wenger, E.C. (1991), *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*, Cambridge University Press.

5. Actions UL au regard des 4 principaux engagements CoARA.

Sont repris ici les [4 principaux engagements de CoARA](#) et leur traduction au sein de l'Université de Lorraine, en complément de la philosophie générale des engagements qui a été exposée précédemment pour faire évoluer l'évaluation de la recherche.

Sont également reprises en encadré les actions déjà engagées dans le cadre du label *HR Excellence in research* et complémentaires des engagements spécifiques à CoARA.

5.1. Reconnaître la diversité des contributions et des carrières dans la recherche en fonction des besoins et de la nature de la recherche.

- Permettre la reconnaissance d'une plus grande diversité de contributions à la recherche :
 - Recueillir et documenter les différents types de productions (*e.g.* données issues de la recherche, logiciels et codes sources, ouvrages...), en utilisant les différents types d'archives ouvertes et OpenAlex, dans l'esprit de [la Déclaration de Barcelone sur l'information de recherche ouverte](#)
- Permettre une plus grande diversité dans les trajectoires de carrières et les profils.
 - Utiliser le diagramme de carrière pour mettre en évidence le profil d'activité du candidat ou de la candidate
- Reconnaître et prendre en considération tous les types de mobilité (géographique, inter/transdisciplinaire, intersectorielle et interorganisationnelle, y compris la mobilité virtuelle) mentionnés dans [la charte européenne du chercheur](#), en mesurer la pertinence, l'ampleur et la plus-value scientifique.
- Reconnaître la contribution individuelle aux recherches collectives ou aux équipes pédagogiques de la même façon que l'on reconnaît l'excellence individuelle.
- Appréhender les diversités de pratiques dans les communautés disciplinaires
 - Favoriser le dialogue interdisciplinaire sur les codes (implicites ou non) en vigueur de l'évaluation
 - Investiguer les usages possibles de la taxonomie CRediT : <https://groups.niso.org>

Actions HRS4R en lien avec l'engagement n°1 de CoARA

- 2.1.2. Adaptation des critères de promotion des enseignants-chercheurs lors de la phase locale en fonction des engagements
- 2.1.7. Evolution des critères d'évaluation des dossiers des enseignants-chercheurs pour le recrutement et la promotion en lien avec CoARA
- 2.1.6. Intégrer les engagements CoARA dans la Politique de Recrutement Ouvert, Transparent et basé sur le Mérite
- 5.2.4. Favoriser et reconnaître l'implication individuelle dans les actions de valorisation des connaissances vers le monde socioéconomique en lien avec CoARA.
- 6.1.1. Créer un environnement favorable à la diffusion en accès ouvert des publications et ouvrages des chercheurs
- 6.1.3. Dans le cadre du Plan National pour la Science Ouverte, développer une politique et un accompagnement en matière de valorisation des logiciels produits par les chercheurs
- 6.1.4. Développer une politique de la donnée associée à ces moyens, à l'échelle de l'établissement

5.2. Baser l'évaluation de la recherche principalement sur l'évaluation qualitative, pour laquelle l'examen par les pairs est essentiel, et sur l'utilisation responsable d'indicateurs quantitatifs.

- Rédiger, avec le Chapitre français de CoARA, un bref résumé sur les limites des indicateurs quantitatifs
- Promouvoir un usage raisonné des métriques et former la communauté à ce type d'approche.
- Favoriser les CV hybrides basé sur des éléments à la fois quantitatifs et qualitatifs :
 - CV narratifs, CV analytiques dans lesquels chaque élément est analysé et auto-évalué, et dans lesquels les indicateurs sont mis en perspective.
 - Former les évaluateurs à analyser ce type de CV, et les candidates et les candidats à les construire.
 - Former les candidates et les candidats à l'autoévaluation
 - Procurer une grille d'analyse critériée adaptée à chaque discipline pour réduire la subjectivité de l'évaluation.
- Explorer une approche ouverte dans laquelle les personnels de recherche ont accès au rapport d'évaluation rédigé par les pairs (déjà le cas sur demande), et ont la possibilité d'y répondre, pour favoriser la transparence, l'équité, le retour d'information tout en préservant l'anonymat des évaluateurs.
- S'appuyer sur la recherche sur l'évaluation de la recherche
 - Organiser des séminaires réguliers sur la question de l'évaluation avec des spécialistes scientifiques.
 - Identifier les chercheurs qui travaillent sur l'évaluation de la recherche à l'Université de Lorraine et favoriser la diffusion de leurs travaux.

Actions HRS4R en lien avec l'engagement n°2 de CoARA

2.2.2. Favoriser l'autonomie scientifique

3.2.2. Sensibiliser, communiquer et former aux différentes formes de discrimination

3.2.4. Mise en oeuvre du plan d'Egalité Femmes-Hommes, incluant l'approche genrée dans le pilotage des ressources humaines

3.3.1. Déployer le schéma directeur du handicap de l'université de Lorraine avec une dimension RH recrutement et carrière

5.1.5. Adaptation des critères pris en compte lors de la gestion de appels à projets internes à l'établissement en fonction des engagements pris lors de la signature de CoARA

5.3. Abandonner les utilisations inappropriées, dans l'évaluation de la recherche, des indicateurs basés sur les revues et les publications, en particulier les utilisations inappropriées du Facteur d'Impact des Journaux (JIF) et du h-index.

- Procurer et favoriser la diffusion des analyses existantes de ces indicateurs qui expliquent en quoi ils présentent des biais considérables et en quoi leur usage peut être inapproprié. (Par exemple [McKiernan et al., 2019...](#))
- Proposer des formations sur ce thème aux candidats et aux évaluateurs.
- Demander des engagements en ce sens aux présidents de commissions ou comités d'évaluation.

5.4. Éviter l'usage des classements des organismes de recherche dans l'évaluation de la recherche.

- Communiquer publiquement sur la position prudente et critique que l'université de Lorraine a adopté sur les classements internationaux, et plus particulièrement sur les classements commerciaux.
- Procurer et diffuser largement les analyses existantes qui démontrent les biais importants liés à la méthodologie de ces classements et qui invitent à en éviter les usages inappropriés.
- Demander des engagements en ce sens aux présidences de commissions et comités d'évaluation.
- Proposer des formations à la problématique des classements d'institutions et organisations de recherche aux évaluateurs et aux évalués.